

MUSO TOSHMUHAMMAD O‘G‘LI OYBEKNING IJODI VA UNING YARATGAN ASARLARINING TILSHUNOSLIKDAGI MUHIM O‘RNI

Omonova Zulayho Faxriddin qizi

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institute To‘qimachilik muhandisligi fakulteti Ipak kafedrası, M5-25 talabasi

Annotatsiya: Ushbi ilmiy maqolada XX asr o‘zbek adabiyotining rivojiga salmoqli hissa qushgan ulug‘ adib, shoir, olim, jamoat arbobi Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybekning ijodi va uning yaratgan asarlari Tilshunoslik fanining ajralmas qismi ekanligi haqida so‘z yuritiladi. Jumladan, Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybekning avtobiografik qissasi — “Bolalik” 1963 yilda yaratilgan bo‘lib, uning adabiy uslubiyati naqadar muhimligi ilmiy maqolada ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: kommunikativ-kognitiv tilshunoslik, lingvostilistik tahlili, realistik romanchilik, “Bolalik”, avtobiografik xarakter.

KIRISH. Bugungi kunda Tilshunoslik fanining ajralmas qismi bo‘lgan uslubshunoslik ham juda til o‘rganishda juda muhim hisoblanadi. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy ta’kidlaganlaridek, “Har kimsaki nutqi farovon bo‘lmas, til ranjiga qilmoqligi imkon bo‘lmas”. Nutqning ravonligi, uning ta’sirchanligi inson ijtimoiy faoliyatida ijobiy natijalarga erishishining muhim omilidir. Nutqning farovonligini ta’minlovchi vositalarning tahlili bilan shug‘ullanuvchi fan stilistikaning oldiga o‘zbek madaniy, adabiy merosining nodir na’munalarini, qaytadan, yangidan shakllanayotgan metodologiya nuqtai nazaridan tadqiq etish talab etilmoqda. Keyingi yillarda mazkur sohada yaratilgan qator tadqiqotlar (A. Shomaqsudov, N.Mahmudov, Q.Samadov, E.Qilichov, Yo. Tojiyev, A. Sabriddinov, M. Yo‘ldoshev kabilar) aynan shu talablarga javob beradi. Yetuk so‘z san’atkori Oybek asarlari matnining lingvostilistik tabiati, uslubiy tarkibi va badiiy mazmun ifoda qilish imkoniyatlarini o‘rganish muhim ilmiy muammo ko‘rinishiga ega. Zero mualliflikka xos lisoniy faoliyatini shakllantiruvchi uslub, til vositalarining adib ideolikti (til boyligi doirasi) qonuniyatlariga mos holda nutqda faollashuvni tahlil qilish va yoritish shaxs nutqiy tafakkur qobiliyatining namoyon bo‘lish mexanizmlarini aniqlash imkonini beradi.

O‘zbek tilshunosligida Oybek ijodining til xususiyatlari o‘rganilgan tadqiqotlar mavjud, ammo yozuvchi asarlarining matnini lingvostilistik tahlili borasida hali bajarilishi lozim bo‘lgan ishlar ko‘lami, keng, uning o‘zbek adabiy tili taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi va ijodiy uslubning o‘ziga xos belgilarini aniqlash masalasi o‘z

dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q. Ayniqsa, Oybek uslubini inson lisoniy qobiliyatining nutqiy faoliyatda, mualliflik matnlarida namoyon bo‘lish xususiyatlari bilan qiziqayotgan zamonaviy lingvistik yo‘nalishlar bo‘lgan “shaxs va til” (Y.N.Karaulov, E.S.Kubryakova) va kommunikativ faoliyat matni (A.S.Suprun) kabi yo‘nalishlar nuqtai nazaridan tadqiq qilish zarurati bor. Hozirgi paytda uslubiyat nazariyasi turli yo‘nalishlarda olib borilgan tadqiqotlar natijasida tilning stilistik belgiga ega bo‘lgan birliklariga xos struktura, ma’no va vazifaviy xususiyatlar to‘g‘risida ko‘p miqdordagi ma’lumotlarga ega bo‘lgani holda, ushbu ma’lumotlarni umumlashtirish va umumiy kommunikativ-kognitiv tilshunoslik doirasida uslubshunoslikning qator muammolarini yechish imkonini berishga qodir bo‘ladigan yangicha yondashuv, yangicha konsepsiyalar yaratish bosqichiga qadam qo‘ydi.⁵⁴ Bu o‘z navbatida badiiy asarlar matnlari lingvostilistik individual belgilarini aniqlash borasida tadqiqotlar olib borishning dolzarb va muhimligini yana bir karra tasdiqlaydi.

ASOSIY QISM. XX asr o‘zbek adabiyotining rivojiga salmoqli hissa qushgan ulug‘ adib, shoir, olim, jamoat arbobi Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek 1905 yil 10 yanvarda Toshkent shahrida bo‘zchi oilasida dunyoga keldi. “Tuyg‘ular” she‘riy to‘plami Oybek adabiyotga kirib kelishining ilk qadami edi. Oybekning “Dilbar—davr qizi” (1931), “O‘ch” (1932), “Baxtigul va Sog‘indiq” (1933), “Temirchi Jo‘ra” (1933) dostonlari juda katta qiymatga ega. U tarixiy va zamonaviy mavzularda yigirmaga yaqin dostonlar yaratgan. Oybek she‘riyati nihoyatda go‘zal bo‘lib, o‘zining sodda, ravon va ifodali tilda, boy va rang-barang tasviriy vositalarda yaratilganligi bilan alohida ajralib turadi. Oybek mohir shoir bo‘lgani kabi yetuk romannavis ham edi. U yaratgan “Qutlug‘ qon”, “Navoiy”, “Ulug‘ yo‘l”, “Oltin vodiyan shabadalar”, “Quyosh qoraymas” kabi epik polotnolar o‘zbek realistik romanchiligi taraqqiyotida muhim bir davrni tashkil etadi. O‘zbek xalqining 1916 yilgi milliy-ozodlik qo‘zg‘oloni yozuvchining “Qutlug‘ qon” (1940) romanida zo‘r mahorat bilan realistik ifodalangan bo‘lsa, “Navoiy” (1944) romanida o‘zbek adabiyotida birinchi bo‘lib, ulug‘ shoir va mutafakkir Alisher Navoiy obrazini yaratdi. Uning «Oltin vodiyan shabadalar» (1949) asarida xalqimizning urushdan so‘nggi davr yaratuvchilik mehnati, “Quyosh qoraymas” (1958) romanida ikkinchi jahon urushi fojealari o‘z ifodasini topgan. Adibning “Ulug‘ yo‘l” (1977) asari esa “Qutlug‘ qon” romanining mantiqiy davomi bo‘lib, unda yozuvchi xalq milliy ongining shakllanishini ko‘rsatishga intilgan. Oybek 1949 yilda Pokistonga sayohat qilgan. Adib qardosh xalq hayotini, fikr va tuyg‘ularini, kurash va intilishlarini

⁵⁴ Samadov Q. Oybek prozasining lingvostilistik tadqiqi.

“Pokiston xotiralari” ocherklari, qator she’rlari, “Zafar va Zahro”, “Haqgo‘ylar” dostonlarida, nihoyat, “Nur qidirib” qissasida tasvirlagan. Adibning avtobiografik qissasi — “Bolalik” 1963 yilda yaratilgan. Qissaning bosh qahramoni yosh Muso, ya’ni Oybekning o‘zidir. “Bolalik” asarida yozuvchining bolalik davri to‘g‘ri kelgan XX asr boshlaridagi Turkiston hayoti, Toshkent hayoti hikoya qilinadi. Asar avtobiografik xarakterda bo‘lgani tufayli tasvir etilayotgan voqealar yosh Musoning oilasi, oiladagi yaqin kishilari, qarindosh urug‘lari, mahalladoshlari, tanish-bilishlari, birga o‘qiydigan va o‘ynaydigan jo‘ralar hayoti, ular yashaydigan, umrguzaronlik, tirikchilik qiladigan Toshkent dahalari, guzarlari, mahallalari, bozorlari, ko‘chalari, atrof qishloqlar, ularda yashaydigan kishilar va ularning kasbi bilan bog‘liq so‘zlar, iboralar, maqollar asosiga qurilgan. Bolalarning o‘sha paytdagi, hozir ham qishloq bolalari hayotida qisman saqlanib qolgan o‘yinlarini anglatuvchi oshiq, chillak, tol ot, yong‘oq, quroq, quchqor, soqqa, achipta, arg‘imchoq, do‘ngalak, qushim boshi, kepak-kepak, safar qochdi; turli xizmat va kosibchilikka aloqador xalfa, shogird, kosib, so‘kfurush, bo‘zchi, mahsido‘z, baqqol, sag‘rifurush, nosvoychi, qarol, chorakor, do‘ppifurush, yamoqchi, chegachi, miskar, tunukasoz kabi o‘nlab so‘zlar bu fikrni tasdiqlaydi. Garchi “Bolalik” qissasi Oybek ijodining qiyomiga yetgan bir davrida yozilgan bo‘lsa-da, uning tili va bayon uslubi yozuvchining boshqa asarlaridan soddaligi bilan farqlanadi. O‘zining bolalik yillarini badiiy ifoda etishni niyat qilgan yozuvchi tasvirda tanlagan davrga mos soddaligini bayonning tabiiy va jonli bo‘lishida asosiy o‘lchov bo‘lib xizmat qiladi. aylangan: O‘yin yaxshi narsa. Men yuraman tentirab, erta ham, kech ham o‘ynaganim-o‘ynagan. O‘rtoqlarim juda-juda ko‘p: Qodir, A‘zam, Turg‘un, Ahmad, Hoji, Sobir... Qodir mo‘mingina ko‘rinadi, ammo jahli chiqsami, qo‘ymaydi, yoqalashib ketadi. Ahmad tentakroq, oshiqboz, juda kambag‘alki... Hojining otasi mardikor, bazo‘r kun kechiradi. Lekin quvgina kishi. O‘g‘li ham shundayroq. Sobir kichkinacha, pishiqqina. Mahallada bolalar ko‘p, lekin bir-biriga o‘xshamaydi. Yana: Bizga har narsa o‘yin: hali oshiq, hali arava o‘yin, hali chillak, hali ot bo‘lib chopish, Kim o‘zish. Bulardan zerikish yo‘q. Har kuni necha da’fa qayta-qayta o‘ynaymiz. Shu bilan birga, Oybek o‘z uslubining ajralmas qismi bo‘lgan portret va peyzajning, ayrim ruhiy holatlarning ehtirosli tasviridan bu asarida ham voz kechgan emas. Kezi kelganda, oybekona ilhom bilan bunday chizgilarga berilib ketadi. Asarning 33,35,40,46,61-sahifalaridagi personajlar ruhiy holatlari va 3 yilning turli fasllari tasvirlari fikrimizga dalil bo‘la oladi. Birgina misol: Yana bahor. Daraxtlar sekin-sekin kurtaklana boshlagan. Kosiblar, ularning xalfa, shogirdlari bahorni ayniqsa yaxshi ko‘radilar. Dehqonlar bo‘lsa toqatsizlik bilan bahorga intizor. Bahor serzavq, rangdor fasl. Hali qarasangiz,

togʻlardan karvon-karvon bulutlar keladi-da, yomgʻir sel boʻlib quyiladi, hali qarasangiz, darrov bulutlar tarqaladi, osmon oynaday musaffo boʻladi. Kulgan quyoshdan olam yarqirab ketadi. Garchi kam boʻlsa-da, “Kuchli chuvvos maktab xonasidan toshib, tashqarida yangraydi”, “Koʻngilda chayqalgan hislardan entikmoq”, “Olovi koʻksiga tiqilib turgan bir yonar togʻday Toshkent chayqalib ketadi, birdan gʻazabi yoriladi”, “Osmondan nur seli yogʻadi” singari jonlantirish, soʻzlarni metaforik va metonimik qoʻllashlar natijasida shakllangan hissiy ifodalar majmui ham asar jozibadorligining oshishini taʼminlagan. Fasllar manzarasini chizishda Oybekning betakror yoʻli bor: Qahraton qish... Izgʻirin, shamol... gʻarch-gʻurch qalin qor... Quyosh goh-goh bir koʻrinib qoʻyadi. Biz ayvondan uyga koʻchib olganmiz. Kabutarlar, chumchuqlar va musichalar patlarini hurpaytirib, sovuqdan titrab och parishon tentiraydi. Ularga achinaman-da, maydalab, hovuch-hovuch nonni toʻkaman. Baʼzan tunda sovuqdan qotib oʻlgan bir chumchuqni yoki musichani buvim avaylab devorning tagiga koʻmib qoʻyadi. Ayni paytda Oybek oʻz tasvir uslubiga xos boʻlgan lirizmni ham chetlab oʻta olmaydi: Osmondan qorning quyilishini, daraxtlarning momiqday qor koʻmgan nozik novdalarini uzoq tomosha qilib yotaman. Buvim joynamoz ustida tasbeh oʻgirib oʻtiribdi, ammo burishiq yuzidagi koʻtarinki ruh uning ham xayolxonasida uzoq umrining hayajonli xotiralari mavj urganini koʻrsatar edi.

XULOSA. Ustoz Oybek har bir asarida xalqimiz taraqqiyoti tarixidagi xarakterli davrni qalamga oladi. Uni butun murakkabligi bilan juda haqqoniy ifodalaydi. Natijada koʻp qirrali ijtimoiy, siyosiy, va madaniy hayotimiz munavvar koʻzgu sifatida namoyon boʻladi. Sevimli adib har bir tarixiy jarayonini haqqoniy aks ettirar ekan, xalq qalbi va ruhini butun toʻlaligi bilan ijodlashga va badiiy mahsul qaddini tiklovchi tasviriy vositalarning tabiiyligiga alohida eʼtibor beradi. Binobarin hayotiy materialning tabiiyligiga ham zarur. Adib bu masalaga hamisha yuksak sanʼatkorlik nuqtai nazaridan yondashadi. Oybek ijodkorning xalq tilidan foydalanishda alohida maʼsuliyatini nazarda tutishni uqtiradi. Shu sababdan bugungi kunda adibning yaratgan asarlarini tahlil qilish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oybek Bolalik: Qissa.- T.:”Sharq”,2014
2. Ойбек. Созим:Лирика – Т.:Адабиёт ва санъат нашриёти,1980
3. Ойбек Мусо Тошмухаммад ўғли. Мукаммал асарлар тўплами. 19 томлик Т.: “Фан”,1980
4. Oybek.”Navoiy” Т.:”Navroʻz”,2019

5. Samadov Q. Oybekning til mahorati. – T.: Fan, 1981.-104 b.
6. Samadov Q. O‘zbek tili uslubiyati (badiiy uslub). –T.: O‘qituvchi, 1991.-56 b.
7. Maxmudov N.M. O‘zbek tilidagi sodda gaplarda semantik-sintaktik asimmetriya. – T.: O‘qituvchi, 1984. -156 b.
8. www.wikipedia.uz